

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

¹Юсунов Фирнафас, ²Атаханов Мухаммаджон Фахриддин ўгли, ³Бердимуратов Умид Рустамбоевич

¹к.т.н., доцент, ТУИТ им. Мухаммада ал-Хорезми, Ургенчский филиал,

²ТУИТ им. Мухаммада ал-Хорезми, Ургенчский филиал,

³ТУИТ им. Мухаммада ал-Хорезми, Ургенчский филиал.

E-mail: firmafas@mail.ru

Аннотация. В условиях вероятностного характера технологического процесса, а также наличие неопределенности производства маслоэкстракционном предприятии нельзя без АСУ ТП обеспечить достаточно высокую ритмичность производства и, следовательно, его эффективность. По результатам проведенного обследования маслоэкстракционного предприятия как объекта автоматизированного управления предложена структурная схема централизованной системы управления маслоэкстракционным предприятием.

Ключевые слова: Технологический процесс, система управления, оперативно-диспетчерское управление, принятия решение, оптимальное управление, вычислительная система.

Среди вопросов, решаемых при разработке системы оперативно-диспетчерского управления, проблема построения адекватной модели оперативного управления и выбора приемлемых алгоритмов принятия решения является одной из самых важных и сложных. Важность этого вопроса обуславливается тем фактом, что от правильного построения модели и выбора эффективного алгоритма решения задачи оперативного управления зависит нормальное функционирование производственного процесса (ПП).

Управление производственным процессом промышленного предприятия осуществляется, как правило, в условиях неточности исходной информации, когда некоторые системные параметры определяются недостаточно точно, что порождает неопределенность условий управления. Часто эту неопределенность нельзя рассматривать как стохастическое явление, так как отсутствуют стохастические параметры, и она может характеризоваться скорее нечеткими категориями, зависящими от количества и качества сырья, сроков его поставки; функционирования единиц оборудования производственных линий, сроков начала и окончания ремонтных работ; состояния заделов и т. д., т.е. выбор управленческого решения зависит от текущей ситуации, сложившейся на производственном участке, информация о которой поступает в форме докладов. Доклады, как правило, содержат

количественную и качественную информацию, значения параметров, поступающих в докладах, могут быть не полностью определенными или нечетко заданными. Информация с производства поступает с временной задержкой, что приводит к ее устареванию и, как следствие, частичной потере достоверности [1-6]. Таким образом, существующие детерминированные методы неэффективны и непригодны, так как при расчетах практически не берется во внимание неопределенность и нечеткость значений параметров, которые влияют на результаты принимаемого решения.

Качественное регулирование процессами маслоэкстракционного производства с целью получения целевых продуктов заданного состава и качества является сложной задачей по следующим причинам: агрегаты, станки, ситовые машины драных и размольных систем, а также экстракция масла являются объектами управления со сложной динамической структурой, обладающими некоторой инерцией и чистым запаздыванием, обусловленными большим числом последовательно и параллельно работающих элементов; имеют место значительные и частые возмущения, связанные с изменением качества и параметров исходного сырья, имеющие место в практике хлопкоперерабатывающих хозяйств. К составу целевых продуктов маслоэкстракционного производства часто предъявляются требования повышенной точности поддержания их на заданном уровне [7-8].

Для маслоэкстракционного предприятия с комплектным оборудованием нами предлагается проект автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Система включает в себя подсистемы верхнего уровня: централизованного контроля за режимными параметрами производства и работой основного технологического оборудования маслоэкстракционного предприятия; оперативного расчета технико-экономических показателей (ТЭП) и режимных параметров производства; централизованная система управления маслоэкстракционным предприятием (ЦСУП).

Управление технологическими процессами – один из основных путей повышения производительности труда и качества продукции. Разработка методов и алгоритмов управления технологическими процессами представляет собой задачу, решение которой может быть достигнуто за счет применения современных методов теории управления в рамках системного подхода к созданию автоматических устройств и автоматизированных систем управления технологическими процессами. Такой подход требует комплексного исследования различных аспектов теории управления и, в первую очередь, задач идентификации и оптимизации собственно технологического процесса и обеспечивающих его функциональных служб [6-8].

При постановке задач управления технологическими процессами производства масличных продуктов и разработке ЦСУП учитывалась сложность объекта, обусловленная рядом особенностей, в том числе сочетанием последовательных и параллельных потоков исходных продуктов – семени хлопка-сырца и соответствующего технологического оборудования. Кроме того, бралась в учет сложность физико-механических процессов с большим числом прямых и обратных связей.

Также учитывались существенные возмущения в виде изменения характеристик сырья, параметров рабочих органов агрегатов, энергоносителей, длительности цикла производства, а также инерционность и запаздывание отдельных процессов. На принятые решения влияло отсутствие целого

ряда автоматических датчиков качества промежуточных продуктов и готовой продукции, а также жесткое регламентирование качества конечной продукции.

Другая существенная особенность данного производства – вероятностный характер технологических процессов [9,10]. Все измеряемые входные переменные однозначно не определяют выхода объекта.

Степень идентичности модели для разных объектов различна, что является следствием, во-первых, недостаточной изученности процесса и отсутствием точного математического описания. Во-вторых, объекты обладают некоторой принципиальной неопределенностью. Наконец, ряд физических величин, влияющих на процесс (зазоры между вальцами драной и размольной систем), не удается измерять из-за отсутствия датчиков. Так или иначе точное предсказание результатов работы объекта обычно затруднено.

Немаловажной является следующая особенность - высокая степень автоматизации пневмотранспортных операций. На всех этапах производственные процессы воздействия на продукты перемещения исходного сырья, промежуточных продуктов или конечных продуктов (разновидности масла) происходят автоматически.

Важная особенность промышленных комплексов (в частности, маслоэкстракционном предприятии) состоит в отработанности технологии. Агрегаты работают десятилетиями и вследствие этого режимы их работы достаточно изучены и близки к оптимальным. Основной вклад в разброс параметров выходного продукта, модификации масла, вносят быстрые изменения наблюдаемых технологических параметров (шероховатости, рифлей, гладкости вальцов и др.)

Из перечисленных выше особенностей вытекает, что в таких условиях маслоэкстракционного производства нельзя без АСУ ТП обеспечить достаточно высокую ритмичность производства и, следовательно, его эффективность.

По результатам проведенного обследования Ургенчского маслоэкстракционного предприятия (МЭП)

как объекта автоматизированного управления предложена структурная схема ЦСУП (см.рис.).

Рис. Централизованная система управления МЭП.

ЦСУП в составе верхнего уровня АСУ ТП решает две основные задачи, а именно: расчет интенсивности запуска семени хлопчатника по модификациям исходного продукта и выдачу режимного задания (РЗ) для управления и контроль исполнения режимного задания (КППЗ).

Структурно ЦСУП по модификациям конечных продуктов построены следующим образом. В управляющий вычислительный комплекс (УВК) вводится исходная информация W_j - плановое задание на выпуск j - ого конечного продукта. Эта информация является решением задачи оперативно - календарного планирования на нижнем уровне АСУ.

$$W_j = \{ W_{j1}, W_{j2}, W_{j3}, W_{j4}, W_{j5}, W_{j6}, W_{j7} \},$$

где $W_{j1}, W_{j2}, W_{j3}, W_{j4}$ - плановое задание по выпуску различных конечных продуктов соответственно; W_{j5} - плановое задание по выпуску мыла; W_{j6} - плановое задание по выпуску шрота; W_{j7} - плановые отходы производства.

Эти задания чаще всего выдаются на смену. В управляющем вычислительном комплексе, согласно разработанному алгоритму, с помощью соответствующего пакета программных модулей (ППМ) осуществляется расчет интенсивности запуска семян хлопчатника (ППЗ) по модификациям исходного продукта.

Получив ППЗ в виде совета, диспетчер (при необходимости) вносит в него свои коррективы W_k , а затем использует скорректированный ППЗ для реализации

планового задания. Диспетчер задает различные значения режимных параметров для участков с непрерывно и дискретно действующим оборудованием, т.е. для непрерывно действующей части объекта (НДО) и периодически действующей (ПДО).

Для НДО диспетчер с пульта управления, находящегося в центральном диспетчерском пункте (ЦДП), задает задания Z_p регуляторам расхода автоматизированной системы стабилизации подачи семян хлопчатника на первую драную систему (АСС ПЗ1). АСС ПЗ1 осуществляет стабилизацию расхода семян хлопчатника перед 1 драной системы (ДС). Он определяет производительность технологического процесса, колебания которой сказываются на всех технологических машинах, а в конечном итоге отражаются на выходе продукции. Таким образом, автоматизированная система стабилизации подачи семян хлопчатника на первую ДС должна быть первым шагом в автоматизации размольного отделения, поскольку она служит фундаментом использования всего комплекса средств автоматического регулирования.

АСС ПЗ1 состоит из следующих элементов (рис.): самотека 1; исполнительного механизма регулирования зазора ДС 2; задатчика 3; регулятора 4; датчика расхода семян хлопчатника 5; вальцового станка 6; пневмоприемника 7; циклона - разгрузителя 8; шлюзового затвора 9; рассева 10; расходомера 11. Сигнал с расходомера и датчика расхода исходного сырья подаётся в измерительный блок регулятора, где сравнивается с сигналом

датчика; при несоответствии между этими сигналами возникает ошибка рассогласования, которая поступает в электронный блок регулятора. Последний усиливает сигнал рассогласования до величины, необходимой для приведения в действие электродвигателя исполнительного механизма, регулирующего меж валковый зазор. Исполнительный механизм отработывает необходимый зазор до тех пор, пока текущее значение расхода продукта, измеренное расходомером, не станет равным заданному.

Таким образом, $Z_p = \{Z_{p1}, Z_{p2}\}$, где Z_{p1} – задания регуляторов расхода семян хлопчатника, используемые для управления, а Z_{p2} – задания расхода семени хлопчатника, используемые для контроля.

Для ПДО задания Z_{on} выдаются диспетчером - оператором участков в виде чисел, характеризующих производительность отдельных участков ПДО. Эти задания реализуются с помощью системы дистанционного управления (СДУ).

На основании Z_p и Z_{on} АСС ПЗ1 и СДУ вырабатывают необходимые управляющие воздействия U_1 и U_2 , соответственно - в виде сигналов на регулирующие зазоры вальцовых станков, а также в виде рассчитанных значений - с помощью программы, которая необходима оператору для автономного управления.

Эти воздействия должны обеспечивать полное выполнение ППЗ, что проверяется с помощью ежечасно печатаемой сводки КППЗ, которая рассчитывается УВК на основании исполнительной информации I_f двух видов - I_{f1} и I_{f2} . В состав I_{f1} входят мгновенные значения расходов семян хлопчатника, получаемые от датчиков индукционных расходомеров. Сигналы группы I_{f2} является число-

импульсными сигналами, характеризующими число включений агрегатов периодического действия.

При возникновении и действии возмущений ξ , носящих как ступенчатый, так и стохастический характер, КППЗ определяет значения отклонений от задания в ППЗ ΔZ_p и ΔZ_{on} , которые выдаются диспетчеру для корректировки отдельных режимных показателей.

Часть этих отклонений может быть использована для анализа создавшейся ситуации, другая часть – для коррекции заданных значений в

ближайший промежуток времени.

Расчет ППЗ производится на базе уравнений материального баланса, связывающих задание по производительности с расходами семян хлопчатника. При этом интенсивность подачи сырья W_j по модификациям исходного продукта определяется подсистемой технико – экономического планирования работы основного производства. Оптимальное значение интенсивностей запуска сырья W_j согласуется во времени с рассчитываемой ППЗ.

При расчете ППЗ также используется ряд величин [83], характеризующих производительность оборудования маслоэкстракционного производства (драных станков, вальцовых станков, жаровня, прессование, экстракция и т.д.).

Программная средства реализующие разработанные алгоритмы ЦУП находится на стадии отладки и тестирования на ЭВМ IBM PC с использованием интегрированной системы визуал С++ в среде Windows 7 и выше.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дорф Р. Современные системы управления/Р.Дорф, Р.Бишоп. Пер. с англ. Б.И.Копылова. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832 с.
2. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие / Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х., Клюев А.А.; Под Ред. А.С. Клюева.- 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Энергоатомиздат, 1990. – 464 с.
3. Ключков В.В., Чернер Н.В. Повышение эффективности управления производственным потенциалом предприятий в составе интегрированных структур. – Проблемы управления, 2016, № 1. – С. 49-57.
4. Юсупбеков Н.Р., Алиев Р.А., Адилов Ф.Т. Гулямов Ш.,М., Аналитические информационные технологии автоматизации производственных процессов, ТашГТУ, Ташкент, 2004 –с. 157.

5. Аверченков В.И. Автоматизация проектирования технологических процессов: учеб. пособие для вузов [электронный ресурс] / В.И. Аверченков, Ю.М. Казаков. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 229 с.
6. Зак Ю.А. Построение расписаний выполнения заданий для параллельно работающих систем машин и поточных линий. – Проблемы управления, 2013, № 6. – С. 62-70.
7. Производственный технологический регламент на производство хлопкового масла и шрота по схеме форпрессование – экстракция на 2-х линиях МЭЗ-350 производительностью 800 т/сутки переработки семян хлопчатника. ТР 1602-28-2-02. Ташкент: МАСЛОЖИРТАБАКАПРОМ РУз., 2002.- 215 С.
8. Юсупов Ф. Синтез четырехуровневой иерархической структуры системы управления основным производством первичной переработки хлопка-сырца// V Международная конференция «Идентификация систем и задачи управления» SICPRO '06. Москва 30 январ – 2 феврал 2006 г, Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН
9. Юсупов Ф. Система диагностирования технологического процесса дробления зерна маслоэкстракционного производства// I Итоговая международная научно-практическая конференция «Научные итоги 2011 года: достижения, проекты, гипотезы» //Под общ. Ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. - 346 с. (с. 340-345).
10. Юсупов Ф., Абдуллаева Г.Х. Стохастическая модель планирования производства в условиях неполноты информации об уровнях наличных ресурсов// Труды V11 международной конференции «идентификация систем и задачи управления» Москва 28-31 января 2008 г. Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. SICPRO'08. М.: ИПУ РАН, 2008.- 1373 – 1381 С.